

BIZNES JARAYONLARIDA XARAJATLARNING MOHIYATI

Komila Izatillayeva¹, Eshmuradov Ulug'bek Tashmurotovich²

¹“Buxgalteriya hisobi” ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi,

²“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054508>

Annotatsiya. *Biznes jarayonlari xo‘jalik subyekti o‘z maqsadlariga erishish va o‘z mijozlariga qiymat berish uchun o‘z zimmasiga oladigan tadbirlar va vazifalar majmui bolib, biznes jarayonlarida qilingan xarajatlarni buxgalteriya boshqaruv hisobida to‘g‘ri va to‘liq aks ettirishga, shuningdek xo‘jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotini tuzish uchun uning faoliyati moliyaviy natijalarini (foyda yoki zararni) aniqlashda avvalo xarajat tushunchasining mohiyati va tasnifini bilish lozim deb, hisoblaymiz.*

Mazkur maqolada “xarajat” tushunchasining mohiyati, unga me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, iqtisodchi olimlar tomonidan berilgan ta‘riflar va yondoshuvlarni o‘rganish asosida “xarajat” tushunchasiga mualliflik yondashuvi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *Biznes jarayonlari, xarajat, ishlab chiqarish xarajatlari, mahsulot tannarxi, iqtisodiy yondoshuvlar.*

Iqtisodiyotdagi innovatsion o‘zgarishlar sharoitida “xarajat” tushunchasi xo‘jalik yurituvchi subyekt faoliyatining buxgalteriya hisob-kitoblarida aks etadigan xarajatlar kategoriyalardan farq qiluvchi ba’zi bir jihatlarga ega. Buxgalteriya hisobi biznes jarayonlari faoliyatidagi xarajatlar to‘g‘risida iqtisodiy ma’lumotlarni obyektiv shakllantirish masalasi boshqaruv hisobi va uning usullari orqali amalga oshiriladi.

“Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida Nizom”[2]ga muvofiq barcha xarajatlar quyidagilarga guruhlanadi:

mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlar:

- a) bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar;
- b) bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari;
- d) boshqa bevosita va bilvosita xarajatlar, shu jumladan ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan ustama xarajatlar;

ishlab chiqarish tannarxiga kiritilmaydigan, biroq asosiy faoliyatdan olingan foydada hisobga olinadigan hamda davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar:

- a) sotish xarajatlari;
- b) boshqarish xarajatlari (ma‘muriy sarf-xarajatlar);
- d) boshqa operatsion xarajatlar va zararlar;

xo‘jalik yurituvchi subyektning umumxo‘jalik faoliyatidan olingan foyda yoki zararlarni hisoblab chiqishda hisobga olinadigan xo‘jalik yurituvchi subyektning moliyaviy faoliyati bo‘yicha xarajatlari:

- a) foizlar bo‘yicha xarajatlar;
- b) xorijiy valyuta bilan operatsiya bo‘yicha salbiy kurs tafovutlari;
- d) qimmatli qog‘ozlarga qo‘yilgan mablag‘larni qayta baholash;
- e) moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar;

f) favqulodda zararlar, u foydadan olinadigan soliq to‘langunga qadar foyda yoki zararlarini hisoblab chiqishda hisobga olinadi.

Sohaga doir me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda, iqtisodchi olimlar va soha mutaxassislarining “xarajat” kategoriyasining iqtisodiy mazmun-mohiyatini ochib berishga qaratilgan ta‘riflari va fikr-mulohazalari e‘tiborga molik bo‘lib, ushbu tushunchalarning mohiyatini aniq ta‘riflash zarur bo‘ladi.

Xarajatlar boshqaruv buxgalteriya hisobining asosiy obyekti hisoblanib, xarajatlar kategoriyasi keng tushuncha bo‘lib, qaysi faoliyatga oidligi va qachon yuzaga kelganligidan qat‘iy nazar hisobga olinadigan xarajatlardir.

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”da, “Xarajatlar – tovarlarni ishlab chiqarish va muomala jarayonida turli resurslar (xom ashyo, materiallar, mehnat, xizmatlar, mablag‘lar) sarflari bilan bog‘liq chiqimlarning pul shaklidagi ifodasi” [18] deb keltirilgan bo‘lsa, milliy qidiruv bazasi (uz.wikipedia.)da xarajatlarga “ishlab chiqariladigan mahsulot yoki ko‘rsatiladigan xizmat hajmiga bog‘liq bo‘lgan chiqimlar, (masalan, materiallar, xomashyo sotib olish, xodimlar mehnatiga haq to‘lash bilan bog‘liq sarflar)” [19] deyilgan.

Normativ-me‘yoriy hujjatlarga qaraydigan bo‘lsak, “Xarajat – hisobot davrida iqtisodiy foydani aktivlarning chiqib ketishi yoki ulardan foydalanish shaklida kamayishi, shuningdek, qatnashchilar o‘rtasida kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir” [7], “Xarajatlar – hisobot davrida aktivlarning kamayishi yoxud majburiyatlarning ko‘payishidir” [3], “Soliq to‘lovchi tomonidan O‘zbekiston Respublikasida ham, uning hududidan tashqarida ham hisobot (soliq) davri davomida amalga oshirilgan (ko‘rilgan), asoslangan va hujjatlar bilan tasdiqlangan chiqimlari xarajatlar deb e‘tirof etiladi” [1] ta‘riflarini ko‘rishimiz mumkin.

Iqtisodchi-olimlardan Karimov A., Islomov F., Avloqulov A. o‘zlarining ilmiy ishlarida “Xarajatlar – hisobot davrida iqtisodiy foydani aktivlarning chiqib ketishi yoki ulardan foydalanish shaklida kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir” [5] deb ta‘kidlashsa, A.X.Pardaev, B.X.Pardaevlar “Boshqaruv hisobi” nomli darsligida «xarajat – ishlab chiqarish hajmi – foyda» ko‘rsatkichlarining o‘zaro bog‘liqligida ifodalanadi [9], deb ta‘rif berishgan.

Professorlar A.K.Ibragimov, I.Ochilov, I.Qo‘ziev, N.Rizaevlar fikricha, “Xarajat – bu moddiy resurslarni sotib olishga qilingan sarflar bo‘lib, daromadlar va xarajatlar kontseptsiyasiga ko‘ra, o‘sha davrning o‘zida daromad keltirishi kerak”[6]. M.Y.Raximov, N.N.Kalandarovalar yondashuvida "Xarajatlar – muayyan davr oralig‘ida sarflangan resurslarning pul o‘lchovidagi qiymatidir” [10].

Boshqaruv buxgalteriya hisobi bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan o‘zbekistonlik iqtisodchi-olim B.A.Xasanov “Boshqaruv hisobi” darsligida “Xarajatlar – mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovarlar sotish, ishlar bajarish va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan sarflarning puldagi ifodasidir” [13] deb bayon qilsa, B.Ro‘zmetov, O.Bekturdiyev, Q.Yo‘ldasheva, S.Matkarimovlar “Tannarx kalkulyatsiyasi” nomli qo‘llanmasida "Xarajatlar – mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish uchun sarflangan xarajatlar” [11] deb ta‘kidlashadi. Professor R.D.Dusmurov esa “Xarajat – xo‘jalik yurituvchi subyekt maqsadiga erishish uchun mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishdagi moddiy, nomoddiy, mehnat va boshqa sarflarning puldagi ifodasidir” [4] deb ta‘riflaydi.

Xorijlik iqtisodchi-olimlarning ilmiy ishlarida ham xarajat mohiyati o‘rganilib, ular tomonidan turlicha ta‘riflar va mualliflik yondashuvlari keltirilgan. Xususan, N.Y.Noskova “Xarajatlar – bu korxonaning o‘z faoliyati jarayonida foydalanadigan resurslar qiymatining

bahosi” [8] deb hisoblasa, Y.A.Titovanning fikricha, “Xarajatlar – bu turli foydalanilgan resurslar - moddiy, moliyaviy, mehnat va boshqalarning buxgalteriya hisobida qabul qilingan bahosidir”. [12]

Yuqorida keltirilgan ta’rif va yondashuvlarni e’tirof etgan holda “xarajat” tushunchasiga ushbu mualliflik yondashuvini keltiramiz: “Xarajat – bu xo’jalik yurituvchi subyekt tomonidan mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko’rsatish uchun sarflagan moddiy, moliyaviy va mehnat resurslari qiymatining puldagi ifodasidir”.

Buxgalteriya boshqaruv hisobining tamoyillaridan kelib chiqqan holda, xarajat tushunchasiga berilgan ta’riflarni iqtisodiy, moliyaviy va boshqaruv hisobi nuqtai nazaridan bir-biridan ajratish kerak. Biz xarajatlar tushunchasini tannarx tushunchasidan kengroq ma’noni anglatadi, ya’ni xarajatlar tannarxni ham o’z ichiga oladi degan fikrga qo’shilgan holda xarajat tushunchasiga umumiy iqtisodiy, moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi maqsadlarida alohida ta’riflar keltirish maqsadga muvofiq, deb o’ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri). 30.12.2019//lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ish, xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida»gi Nizom//lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 1-son. “Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun kontseptual asos”./lex.uz
4. Dusmuratov R.D, Tursunqulova G.B. Tannarx kalkulyatsiyasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “Fan va texnologiya” 2022, -24 b.
5. Karimov A., Islomov F., Avloqulov A. Buxgalteriya hisobi.-T: «Sharq» NMAK, 2004.-93 b.
6. Ibragimov A.K., Ochilov I., Qo‘ziev I., Rizaev N. Moliyaviy va boshqaruv hisobi./O‘quv qo‘llanma. -T.: “IQTISOD-MOLIYA” 2008. - 444 b.
7. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari [https://mf.uz/media/file/buh-uchet/2021/msfo_proekti/26_04_2021/Uzb_GVT_BB2020_IAS01.p df](https://mf.uz/media/file/buh-uchet/2021/msfo_proekti/26_04_2021/Uzb_GVT_BB2020_IAS01.pdf)
8. Носкова Н.Ю. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в различных отраслях производственной деятельности: Учебное пособие Н.Ю.Носкова. -Ульяновск: УГТУ, 2009. - 124 с.
9. Pardaev A.X., Pardaev B.X. Boshqaruv hisobi. Toshkent – “G‘ofur G‘ulom” -2008. -49 b.
10. Raximov M.Y., Kalandarova N.N. Moliyaviy tahlil. Darslik.-Toshkent-“IQTISOD-MOLIYA”, 2019-738 b.
11. Ro‘zmetov B., Bekturdiyev O., Yo‘ldasheva Q., Matkarimov S. Tannarx kalkulyatsiyasi. Toshkent, “ILM ZIYO”, 2006.-230 b.
12. Титова Е.А. Сущность и содержание статей затрат. г.Воронеж, //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. 135-140.
13. Xasanov B.A., G‘aniyev Z.U., Muxammedova D.A. Boshqaruv hisobi —T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018. – 23 b.
14. Aliqulova, Z., Abdunazarova, S., & Tashmurotovich, E. U. (2024). BUXGALTERIYA HISOBIDA “XARAJAT” VA “TANNARX” TUSHUNCHALARINING MAZMUNI. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(4), 232-239.

15. Abdushukurov, X., & Eshmuradov, U. B. (2024). Biznes jarayonlarida “xarajat” va “tannarx” kategoriyalarining nazariy jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
16. Ixtiyorovich, Q. L. A., Shavkat o‘g‘li, I. R., & Tashmuratovich, E. U. B. (2023). XARAJATLAR HISOBIDA QO ‘LLANILADIGAN ATAMALAR MOHIYATI TAHLILI VA ULARNI TIZIMLASHTIRISH. *MASTERS*, 1(1), 127-131.
17. Xudayor o‘g‘li, Q. S., & Tashmuratovich, E. U. B. (2025). BOSHQARUV HISOBIDA “XARAJAT” ATAMASINING NAZARIY JIHLTLARI. *WORLD OF SCIENCE*, 8(1), 88-90.
18. O.R.Fayziyev, A.H.Yo‘ldoshboev. Ishlab chiqarish xarajatlarning boshqaruv hisobini tashkil etishning asosiy tamoyillari. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 20.06.2022 й., 9-сон. Б. 308-311
19. Davletov, I. ., Fayziyev, O. ., & Умарова, З. (2023). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 148–151. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/14671>
20. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent, 2000. – 392 b.
21. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Xarajatlar>